

ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Навбатова Раъно Хаджимуратовна

преподаватель Термезского государственного педагогического института

(Узбекистан)

Нарзуллаева Мафтуна Одилбековна

Учитель русского языка школы № 23 Алтынсайского района Сурхандарьинской области

(Узбекистан)

Аннотация: В статье рассмотрены условия успешного развития речи и формирование речевых умений и навыков учащихся. Определены значения развития речи. Выделены и обоснованы линии формирования культуры речевого общения в национальной школе. На основе опыта уделяется особое значение языковым особенностям устной и письменной речи, способствующих развитию мышления, социализации младших школьников, развитию интереса к окружающему миру и полноценному развитию своих способностей, а также, системе работы, которая позволяет ученикам овладеть различными способами изложения мысли.

Ключевые слова: культура речи, речевое общение, речевые навыки, речевая среда, условия, значения развития речи, языковые особенности устной и письменной речи

Формирование речевых навыков школьников является одной из главных задач учителей русского языка в школе. Особенно остро стоит данный вопрос в иноязычных образовательных учреждениях.

Известно, что по мере усвоения речи человек (ребёнок) меняется: он совершенствуется интеллектуально, но изменения в нём, заметны только для окружающих (до определённого момента); сам ребёнок не замечает внутреннего роста. С этим, очевидно, связано затруднение, возникающее в методике обучения русскому языку. Дети не всегда любят уроки русского языка, а проявить интерес, любовь к изучению языка – это задача педагога. К примеру, при самом сухом, рассудочном преподавании такого предмета, как география или биология, у учеников в глубине души остаётся всё же ощущение фактической новизны, которое спасает в них долю любопытства, являющегося, как известно, матерью более высокой любознательности. На подобных уроках вся внутренняя жизнь походит на первое путешествие по миру, или в растительный мир, когда человек на

каждом шагу видит, если не всегда привлекательные, то, во всяком случае, совершенно новые для себя вещи, т.е. налицо элемент познавательности.

Всё резко меняется, когда дело доходит до занятий русским языком. Материал, с которым тут приходится считаться, так как большое количество грамматических правил, которые должны быть применены в речи или на письме. Детям приходится учить этот язык, который для своего обихода не владеют, и учиться на непонятном для них материале, совсем не так интересно, както, о чём толковали выше.

Как же строить преподавание русского языка так, чтобы дети охотно учили? Предлагать тексты с занимательным содержанием или заставлять писать диктанты на интересные темы для детей? Гильдебранд уверен в том, что на уроках русского языка изучаться должен сам язык, а не «то, что можно выразить при помощи его».

«...Желание сообщить попутно с грамматикой ещё какие-нибудь полезные сведения– это ошибка, которая рассеивает внимание учеников и не даёт им сосредоточиться на одном пункте». [1,8]

По мысли этого учёного, изучать язык, значит изучать его историю в доступной детям форме: увлечь их этимологией, историей отдельных грамматических форм и отдельных фонетических законов, хотя и необходимость «технических» упражнений для развития навыков он не отрицает. [1,32]

Конечно, на каком-то этапе обучения дети должны получать и исторические справки о языке. Однако в иноязычных школах этим злоупотреблять нельзя. Здесь сначала нужно заботиться о расширении словарного запаса детей для восприятия ими языкового материала на уровне понимания. Здесь, на наш взгляд, и материал для чтения необходимо подбирать с учётом доступности и познавательности, чтобы получали что-то новое, и то, что нужно им сегодня. Задания на речевые навыки тоже нужно составлять с учётом обиходной необходимости. Не следует забывать важный дидактический принцип: каждый школьный предмет включает в себе возможности образовательные и развивающие, т.е. возможности передачи информации, о явлениях внешнего мира и возможности «преобразования» самого ученика: развития его интеллекта и физических сил.

Однако, как показывают наши наблюдения, не всегда учебный материал, по которым мы работаем с детьми, учитывает эту точку зрения. Иначе, проще говоря, в школьных учебниках не все тексты, которые, по мысли составителей, должны способствовать развитию речи, на самом деле работают на эту цель. Труднодоступных в языковом отношении, да и просто не очень нужных текстов не мало.

Нецелесообразность включения в учебники по русскому языку таких текстов объясняется, во-первых, их сложностью как языковой материал, во-вторых, отсутствием фактической новизны, т.е. сведения эти так или иначе дети получают в рамках других соответствующих предметов.

Мы вынуждены заметить, что составленные тексты для чтения по русскому языку труднодоступны для учащихся, но самое главное, уже названия сами по себе отвращают внимание обучаемых от учебных целей, потому что они всё это неоднократно слышали по другим предметам на родном языке. Иначе говоря, эти малодоступные по языку тексты, включённые в учебник по русскому языку, не представляют собой новизны, значит, они почти ничего не значат как учебный материал.

Состояние грамотности, как всегда, вызывает тревогу, особенно эта тревога возникает при сложно усвояемой лексике. С нашими учениками нужно вести элементарную работу. Я считаю необходимым завести учащимся словарик трудных слов, которые встречаются, а задача учителя заключается объяснить правописание, а затем перепроверить, как усвоены слова, проверить их правописание путём написания слов на доске или путём чёткого произношения по слогам, с объяснением, как должно быть написано то или иное слово.

Общеизвестно, что у ребёнка интеллект возникает одновременно с речью. Речь - и орудие развития, и показатель уровня развития интеллекта. Научиться пользоваться этим орудием целенаправленно – для дидактики это означало бы: решить основную проблему обучения.

В методической литературе есть понятие «развитие речевых навыков», но нет строгого перечня речевых навыков. Есть попытки дать количественную характеристику компонентов структуры речевых навыков, а количественные показатели приблизительны, что не могут быть использованы в практике обучения. Так Г.Глисон [2,339] приводит такие данные: чтобы элементарно овладеть языком, надо усвоить 100% его фонетики, минимум 50% грамматики, а что касается лексики, то достаточно 1% или ещё меньше.

Речевые навыки многочисленны: это можно утверждать, исходя из представления о самом предмете изучения – человеческом языке, явлении многокомпонентном.

Обучение русскому языку в школе не может быть успешным, если методические средства, используемые для развития речи, одновременно не являются и средствами развития интеллекта – памяти, мышления, воображения и других его компонентов, а также эмоциональной сферы ребёнка.

Для того, чтобы человек владел речью, его речевые навыки должны быть не простым набором компонентов, а составлять структуру, т.е. находиться во взаимозависимости-в определённой иерархии и в определённых количественных отношениях.

У учащихся (любых возрастов) структура речевых навыков, естественно, находится в процессе становления. И процесс развития речи со стороны «внутренней» представляет собой процесс образования, а затем совершенствования структуры навыков.

Недостатки речи учащихся всегда имеют причиной незрелость того или иного речевого навыка - дефекты структуры. Ученик, у которого недоразвиты эти навыки, учится плохо не только по русскому языку, но и по всем остальным школьным предметам. И целесообразный отбор методических средств, устраняющий отставание грамматических навыков, всегда благоприятно влияет на речь ученика: заметно улучшается его устная речь, нормализуется письменная речь, ученик приобретает способность применять правила правописания.

Развитию навыков понимания языковых значений способствует изучение науки о языке – лексики, грамматики, стилистики,- эти науки «подключают» сознание.

Процесс обучения русскому языку – это процесс становления, а затем совершенствования структуры навыков. Поэтому методические (дидактические) средства обучения русскому языку – учебный языковой материал, приёмы его изучения и организации учения – могут быть результативными лишь в том случае, если целесообразно отобраны, т.е. если имеют целью развитие совершенно определённой группы навыков, если не допускают отставания в развитии того или иного навыка.

В формировании (совершенствовании) структуры навыков можно усмотреть определённые закономерности, которые мы назвали закономерностями естественного процесса усвоения речи. Но это особый предмет, которого мы здесь не можем касаться. В настоящей статье мы могли лишь поставить вопрос о структуре развития некоторых речевых навыков у ребёнка и наметить «частично» пути его решения средствами методики русского языка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гильдебранд, Р. О преподавании русского языка в школе и о начальном воспитании и образовании вообще. –М: 1971.
2. Глисон, Г. Введение в дескриптивную лингвистику. –М: Иностранная литература, 1959.

3. Ахмедова, Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. –Ташкент: Fan va texnologiya, 2016.
4. Магдиева, С.С. Методика и технологии обучения литературе. – Ташкент: ТДПУ, 2018.